
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 93

DOI 10.5281/zenodo.14998490

Научная статья

РЕШЕНИЯ КПСС О НАЧАЛЕ РЕФОРМ В ЭКОНОМИКЕ СЕРЕДИНЫ 1960-Х ГОДОВ

CPSU DECISIONS ON THE BEGINNING OF REFORMS IN THE ECONOMY MID-1960S

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

*доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор,
Российская академия естествознания.*

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

*Doctor of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor,
Russian Academy of Natural Sciences.*

В советском государстве с самого начала его существования была определена стратегия экономического развития, основанная на марксистской политико-идеологической платформе, основные направления которой определялись монополично правящей коммунистической партией ВКП(б)-КПСС. Суть этой стратегии заключалась в том, что средства производства, включая землю, должны принадлежать народу в лице социалистического государства; в целом экономика работает на плановых началах под централизованным управлением; доходы распределяются между членами общества таким образом, чтобы не было ни бедных, ни богатых граждан. Однако к рубежу середины 1960-х гг. в экономическом развитии СССР появились такие масштабные проблемы, что правящая элита сочла необходимым осуществить экономические реформы, получившие название «косыгинских» (А.Н. Косыгин – председатель Совета Министров СССР в то время). Соответствующие коррективы в экономическую стратегию СССР изначально и в порядке руководства к действию были утверждены в решениях пленумов КПСС, а также партийно-правительственных решениях. В статье раскрывается содержание этих документов, анализируются научные труды по данной проблематике. Отмечается, что в партийных решениях было много «правильных» слов, соответствующих «правильной» коммунистической идеологии, но не отражающих реальное положение в экономике, где имело место стремление к большей хозяйственной самостоятельности, чем предлагалось реформами. В итоге совместить эффективную экономику и коммунистическую идеологию так и не удалось, что показал распад СССР в 1991 г.

In the Soviet state, from the very beginning of its existence, an economic development strategy was determined, based on the Marxist political and ideological platform, the main directions of which were determined by the monopoline-ruling communist party of the CPSU (B.)-CPSS. The essence of this strategy was that the means of production, including land, should belong to the people in the person of the socialist state; In general, the economy works on a planned basis under centralized control; Revenues are distributed between members of society in such a way that there are neither poor nor rich citizens. However, to the line of

the mid-1960s. In the economic development of the USSR, such large -scale problems appeared that the ruling elite considered it necessary to implement economic reforms, called the “Kosygin’sky” (A.N. Kosygin – the chairman of the Council of Ministers of the USSR at that time). Corresponding adjustments to the USSR economic strategy were originally and, in the order of leadership to action, were approved in the decisions of the plenum plenums of the CPSU, as well as party-government decisions. The article reveals the content of these documents, analyzes scientific works on this issue. It is noted that in party solutions there were many “correct” words corresponding to the “correct” communist ideology, but not reflecting the real situation in the economy, where there was a desire for greater economic independence than proposed by reforms. As a result, it was not possible to combine an effective economy and communist ideology, which showed the collapse of the USSR in 1991.

Ключевые слова: советское государство, реформы, А.Н. Косыгин, КПСС, пленум ЦК, хозяйственная самостоятельность, идеология.

Key words: Soviet state, reform, A.N. Kosygin, CPSU, plenum of the Central Committee, economic independence, ideology.

Известные экономические реформы, начавшиеся в советском государстве в середине 1960-х гг. (так называемые «Косыгинские» реформы – А.Н. Косыгин являлся тогда председателем СМ СССР), имели важное значение в экономических преобразованиях последующего времени. Само решение начать их, вероятно, нелегко далось тогдашней советской правящей элите сначала во главе с Первым секретарем ЦК КПСС Н.С. Хрущевым, при котором определялись принципы и идеологическое обоснование реформ, а затем уже во главе с его преемником Л.И. Брежневым, при котором реформы стали получать свою реализацию под координацией Косыгина, который тогда стал председателем СМ СССР и считался одним из инициаторов преобразований). Следует заметить, что общая партийно-политическая линия, вырабатываемая коллективно, оставалась в своей основе неизменной, и даже смена персоналий, включая самый высший партийный уровень (Брежнев вместо Хрущева), меняла, может быть, только интенсивность преобразований при сохранении их сущности. Отметим еще, что этой реформе предшествовали серьезная дискуссия советских экономистов [1].

Направления реформ утверждались на высших форумах КПСС, что было вполне объяснимо, учитывая, что КПСС, согласно Конституции СССР, являлась «руководящей силой» советского общества. Исходно-ключевом в этом контексте являлось постановление сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС «Об улучшении управления промышленностью, совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства» [2]. В этом документе указывалось, в частности, что «серьезным недостатком в руководстве промышленностью является то, что в нем преобладали административные методы в ущерб экономическим. Хозрасчет на предприятиях носит во многом формальный характер; права предприятий в хозяйственной деятельности ограничены. Работа предприятий регламентируется большим числом плановых показателей, что ограничивает самостоятельность и инициативу коллективов предприятий, снижает ответственность за улучшение организации производства» [2] (более подробно этот Пленум освещен в литературе [3]).

С учетом указанных и иных проблем советской экономики того времени Пленум ЦК КПСС предписал «целесообразным устранить излишнюю регламентацию деятельности предприятий, сократить число плановых показателей, утверждаемых предприятиям сверху, наделить их необходимыми средствами для развития и совершенствования производства, улучшить использование таких важнейших экономических рычагов, как прибыль, цена, премия, кредит ... Расширяя хозяйственную самостоятельность предприятий, партия и Советское правительство будут и впредь проводить единую политику в области планирования

главных направлений развития производства, технического прогресса, капитальных вложений, цен, оплаты труда и финансов» [2]. Следует заметить, что в этом решении было немало противоречий, которые сразу не могут броситься в глаза. Так, выражение «впредь проводить единую политику» не согласуется с тем, что система планирования к тому времени существенно изменилась – если до «Косыгинских» реформ планы составлялись исходя из территориального принципа управления экономикой (т. е. «Совнархозы», за введение которых критиковали Хрущева), то для реализации реформ вернули планирование на основе отраслевой системы управления экономикой. В этом в партийном документе не конкретизировались экономические показатели, которые должны доводиться до субъектов хозяйственной деятельности, и многие позиции оставались голословными. Не было ясности в том, что подразумевается под «единообразием», учитывая, что расширение хозяйственной самостоятельности, напротив, предполагает сокращение этой «единообразности» и расширение самостоятельности хозяйствующих субъектов.

И такого рода противоречий в документах, связанных с «Косыгинскими» реформами, было немало. Это касалось также перенасыщенности такого рода документов пропагандистско-идеологическими фразами, которые несли мало полезной информации, в частности, в рассматриваемом постановлении Пленума ЦК КПСС в части расширения самостоятельности социалистических государственных производственных предприятий указывалось, что «при этом обеспечивается дальнейшее расширение демократических принципов управления, создаются экономические предпосылки для более широкого участия масс в управлении производством и их воздействия на результаты экономической работы предприятий. Такая система хозяйственного управления полнее соответствует современным требованиям и позволит лучше использовать преимущества социалистического строя ... Пленум обязывает партийные организации широко разъяснить работникам промышленности, всем трудящимся существование решений настоящего Пленума, сосредоточить все силы партийных, советских и хозяйственных кадров на выполнении разработанных партией и правительством мероприятий. Выработывая эти меры, наша партия исходила из коренных интересов рабочего класса, всех трудящихся нашей страны, всесторонне учитывала предложения и пожелания рабочих, работников, инженеров и техников, ученых, партийных, советских, профсоюзных и комсомольских организаций» [2]. Это типичный образец фрагмента партийных постановлений, который в различных вариациях встречался едва ли не во всех решениях КПСС по вопросам развития советской экономики и являлся своеобразным идеологическим шаблоном, наличие которого было обязательным по сложившейся в ЦК КПСС практике разработки текстом постановлений ЦК КПСС. Тем не менее, несмотря на обилие идеологическим штампов, проблемы советской экономики были указаны вполне реальными, поскольку, как справедливо отмечается в литературе, «развитие народного хозяйства тормозило отсутствие хозяйственной инициативы хозяйствующих субъектов. В условиях командно-плановой системы экономики предприятия были лишены права самостоятельно определять свою экономическую, в том числе производственную, политику» [4, с. 34].

Предписания данного Пленума ЦК КПСС в части расширения хозяйственной самостоятельности субъектов экономической деятельности нашли определенную конкретизацию в других партийно-правительственных актах. Так, в совместном Постановлении ЦК КПСС, Совета Министров СССР от 4 октября 1965 г. «О совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства» [5] прямо указывалось: «Признать необходимым расширить хозяйственную самостоятельность промышленных предприятий, в связи с чем сократить число показателей плана, утверждаемых предприятиями вышестоящими организациями» [5]. Это были те параметры, которые предприятия должны были выполнять и за что отчитывались как перед вышестоящими органами хозяйственного управления (производственные объединения, тресты, министерства, советы министров со-

юзных республик, Совет Министров СССР), так и перед территориальными партийными организациями и перед Советами депутатами трудящихся. Если иметь в виду партийные организации, то руководители предприятий и его подразделений (цехов, участков, мастерских и т. д.), а они в абсолютном большинстве являлись членами КПСС, отчитывались перед первичной партийной организацией предприятия (как правило, такие отчеты носили формальный характер, поскольку работники вместе работали в одном коллективе, многие находились друг у друга в подчинении, и соответственно степень критичности резко снижалась); на следующем уровне отчет держали руководители предприятий и вышестоящих хозорганов – перед городским (районным), областными комитетами КПСС, ЦК компартий союзных республик. Если иметь в виду советские органы, то руководители предприятий и хозорганов держали отчет перед городскими (районными), областными Советами депутатов трудящихся, Верховными Советами автономных и союзных республик. На этом уровне отчеты также носили в основном глубоко формальный характер, поскольку фактически результаты отчетов согласовывались заранее.

Вместе с тем, нельзя не отметить, в рассматриваемом постановлении довольно четко определялись те позиции, которые давали значительно бóльшую, чем раньше свободу хозяйственной деятельности социалистическим предприятиям. Так, согласно п. 5 Постановления указывалось, что предприятия самостоятельно: «планируют объем производства, детальную номенклатуру и ассортимент продукции на основе доводимых до предприятий вышестоящими организациями плановых заданий, а также заказов, принятых предприятиями в порядке прямых связей с потребителями или сбытовыми и торгующими организациями; устанавливают и расширяют там, где это хозяйственно целесообразно, долговременные связи с потребителями продукции и поставщиками сырья, материалов, комплектующих изделий, оборудования и других изделий на основе планов материально-технического снабжения; планируют и осуществляют за счет нецентрализованных капитальных вложений мероприятия по совершенствованию производства, в частности по замене устаревшего и малопроизводительного оборудования, внедрению новых технологических процессов, методов и средств контроля, устранению узких мест производства, и другие мероприятия, обеспечивающие повышение эффективности производства; планируют производительность труда, численность работников и среднюю заработную плату, устанавливают наиболее рациональную структуру управления предприятием» [5]. В сравнении с тем, что большинство из указанных показателей до этого определялись директивно вышестоящими органами управления, конечно, можно говорить о существенном продвижении вперед в вопросе хозяйственной самостоятельности социалистических предприятий в рамках «Косыгинских» реформ.

Например, до «Косыгинских» реформ поставщики сырья и организации, для которых предназначалась выпускаемая продукция, назначались сверху, а предприятия, согласно Постановлению, теперь могли самостоятельно «устанавливать и расширять там, где это хозяйственно целесообразно», экономические отношения по своему усмотрению; при этом, однако, действовали ограничители, связанные с лимитами материально-технического обеспечения. По своей сути, отмеченное и другие направления по расширению хозяйственной самостоятельности социалистических предприятий являлись не чем иным, как элементами предпринимательской деятельности, присущей капиталистической (буржуазной) системе хозяйствования. Но тогда в советском государстве, разумеется, официальная политология (гуманитарные науки, публикации в средствах массовой информации, выступления на разного рода съездах, пленумах, совещаниях, собраниях и т. д.) ни в коей мере не могла признать это. Напротив, мощные пропагандистские средства должны были показать, что именно такая свобода хозяйственной деятельности органично присуща социалистической системе экономического развития.

В соответствии с указанными решениями советским правительством в октябре 1965 г.

было утверждено также Положение о социалистическом государственном производственном предприятии, где содержались уже нормы правового характера, и этот акт непосредственно исполнялся по всей стране в рамках объявленного КПСС реформирования экономики страны. Указанные партийно-правительственные решения о начале «Косыгинских» реформ стали импульсом к оживлению дискуссии о возможности товарно-денежных отношений в рыночном их аспекте при социализме, и при этом высказывались весьма смелые мысли, правда, применительно к отношениям между государственными предприятиями и субъектами экономической деятельности в лице колхозов, исходя из наличия в экономике СССР двух соответствующих форм собственности (государственной и колхозно-кооперативной). Так, в 1967 г. была издана работа «Итоги и перспективы. Сельское хозяйство после мартовского Пленума ЦК КПСС» [6], где, в частности, указывалось, что «единственным регулятором в экономических связях государства с колхозами следует назвать цены и конъюнктуру рынка» [6, с. 12], поскольку «природе колхозного производства наиболее соответствует порядок свободной продажи товарной продукции» [6, с. 12]. При этом производители товарной продукции должны «сами себе устанавливать задания на основе получения от государства информации о том, в каких видах и количествах продукции оно нуждается и что именно намерено закупать ... приспособлять свое производство к требованиям рынка» [6, с. 13]. И соответственно заготовительные организации окажутся «перед необходимостью закупать данный продукт именно там, где его производство обходится дешевле и где цены, следовательно, ниже. Возникнет мирная конкуренция между однотипными предприятиями, и произойдет снижение цен» [6, с. 23]. Как видно, экономисты-академики вполне допускали «капиталистическую» конкуренцию в условиях социалистического хозяйствования, не применяя, разумеется, термины «капиталистическая экономика», «капитализм», «предпринимательство» и т. п.

В другой изданной работе, отмечалось, что «экономическое руководство колхозами предполагает, что вместо жесткого централизованного планирования, заключающего в себе много административного, должны использоваться стоимостные рычаги: цена, прибыль, кредит, льготы и другие стимулы» [7]. Вместе с тем, такого рода подходы в литературе встречались редко, в основном в академической среде, а соответствующие научные труды издавались небольшими тиражами, и уж во всяком случае не включались в учебники по политической экономии социализма. А позже, с рубежа 1970 г., советские экономисты-«рыночники» оказывались в некоторой опале, в частности, их работы подвергались основательно отрицательным рецензиям, были сложности с изданием научных трудов, в частности, «шквалу нападков подвергся на протяжении длительного периода почти до самой своей смерти в 1984 г. Я.А. Кронрод, не публиковались работы В.Г. Венжера и других» [8, с. 6-10]. Это касалось, например, книги Б.В. Ракитского «Формы хозяйственного руководства предприятиями» [9]. Этот труд был подвергнут критике в газете «Социалистическая индустрия», издаваемой ЦК КПСС [10]. Авторы рецензии обвинили Ракитского в «политических ошибках», которые заключались в том, что у Ракитского якобы наличествовал замысел «заменить социалистические методы хозяйствования рыночным регулированием» [10]. Такие обвинения, от которых веяло духом сталинских времен, и которые звучали в самый разгар «Косыгинских» времен, явно свидетельствовали об отсутствии единства экономической мысли в СССР того времени. Но все же 1970-е годы уже отличались от сталинских времен – газетная статья (напомним – газету издавал ЦК КПСС) была обсуждена ученым советом Института экономики АН СССР, где работал автор книги, и критика книги была признана несостоятельной, было отмечено, что рецензенты не усмотрели главной идеи труда – о необходимости создания производственных объединений (и таковые позже были созданы, о чем речь пойдет ниже), а газетная статья «своим тоном и подходом мешает развитию нашей экономической мысли» [11, с. 114]. Но такого рода ответы критикам были редкостью.

Наличие серьезного разброса мнений по основополагающим вопросам экономического развития социализма, и прежде всего связанных с хозяйственной самостоятельностью субъектов экономической деятельности в советском социалистическом обществе, отражал, на наш взгляд, переломный момент в развитии в целом советского государства, и, очевидно, вписывался в общую волну определенной либерализации общественных умонастроений в СССР в 1960-е гг. И в самом деле: в 1960-х гг. имели место и начало «Косыгинских» реформ, и публикация «Одного дня Ивана Денисовича» А.И. Солженицына в знаменитом тогда и едва ли не революционном «Новом мире», и появление «шестидесятников» (Б. Окуджава, А. Галич, В. Аксенов, В. Войнович, Е. Евтушенко, В. Высоцкий, Ю. Любимов и другие «дети» XX съезда КПСС), и «пражская весна» 1968 г. и другие события, которые показывали, что в развитии советского общества имеются противоречия, требовавшие своего решения.

Политэкономическая дискуссия также находилась в этом ряду. При этом обращает на себя внимание то обстоятельство, что экономические дискуссии в истории России проходили волнообразно (1930-е гг., начало 1950-х гг., 1960-е гг., конец 1980-х гг.), и в них всегда были и крайние точки зрения («рыночники»), и умеренные, склонявшиеся к необходимости определенных перемен, и консервативные (коммунисты-ортодоксы, не допускавшие отклонений от строго плановой экономики при социализме). И как раз «умеренные» и более приближенные к реальной экономике специалисты-экономисты, к которым, очевидно, следует отнести и самого А.Н. Косыгина, определяли экономическую сущность «Косыгинских» реформ, и им удалось провозгласить эти реформы через решения высших партийных инстанций.

Однако в дальнейшем в СССР в столкновении, с одной стороны, партийно-идеологических принципов организации социалистического общества, где не должно быть большой разницы в личных доходах граждан, и с другой стороны, стремления экономистов-реалистов, призывающих, по сути, к развитию экономической инициативы, самостоятельности хозяйствующих субъектов, предполагающей стимулирование труда в виде дополнительных доходов, а значит, появлению состоятельных граждан, так и не было найдено «мирного» решения-компромисса. Идеология без эффективной экономики не могла долго доминировать в обществе, но эффективная экономика в социалистическом обществе была невозможно без капиталистически-предпринимательской составляющей. КПСС не сумела соединить эти два направления, последняя попытка была предпринята в годы известной «горбачевской» перестройки (1985-1991 гг.), но эта попытка оказалась неудачной – не стало КПСС, не стало и СССР. «Косыгинские» реформы в итоге не достигли намеченных результатов. Но этот опыт должен быть поучителен, на что обращается внимание в литературе, в том числе последних лет [12-14]. В том числе этот опыт показывает, что в жизни общества именно экономические отношения, а не политико-идеологические лозунги, определяют качество жизни членов этого общества. Это не значит, что современная капиталистическая экономика оптимальная, здесь есть свои проблемы. А значит нужно продолжать поиск варианта, при котором общепринятые человеческие ценности не будут подавляться интересами субъектов экономической деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гизатулина Э.Ф. Теоретическое обоснование и предпосылки «Косыгинских» реформ в советском государстве середины 1960-х годов (историко-правовой аспект) // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2017. № 1. С. 115-121.
2. Постановление Пленума ЦК КПСС от 29.09. 1965 г. «Об улучшении управления промышленностью, совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства» // Правда. 1965. 30 сентября. URL:<https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/355428-postanovlenie-plenuma-tsk-kpss-29-sentyabrya-1965-g-ob-uluchshenii-upravleniya-promyshlennostyu>

sovershenstvovaniy-planirovaniya-i-usilenii-ekonomicheskogo-stimulirovaniya-promyshlennogo-proizvodstva.

3. Гизатуллина Э.Ф. Сентябрьский (1965 год) Пленум ЦК КПСС как поворотный пункт в методах реализации государством функции управления советской экономикой // Общество и право. 2017. № 2. С. 235-240.
4. Лаптев В.А. Правовое регулирование предпринимательства в России (исторический аспект) // Lex russica. 2015. № 4. С. 33-45.
5. Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 04.10.1965 № 729 «О совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства» // СП СССР. 1965. № 19-20. Ст.153.
6. Итоги и перспективы. Сельское хозяйство после мартовского Пленума ЦК КПСС / Под ред. В.А. Голикова. М.: Политиздат, 1967. 271 с.
7. Производство, накопление, потребление / В.Г. Венжер [и др.]. М.: Экономика, 1965. 304 с.
8. Кузнецова Т.Е. К истории Института экономики РАН (АН СССР): домислы и реалии. М.: Институт экономики РАН, 2005. 68 с.
9. Ракитский Б.В. Формы хозяйственного руководства предприятиями. М.: Наука, 1968. 196 с.
10. Ковалева М., Корытов К. Ошибочные позиции // Социалистическая индустрия. 1970. 5 марта.
11. Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах / Отв. ред Г.С. Батыгин. СПб., 1999. 683с.
12. Козлова С.В., Братченко С.А. Реформирование механизмов управления государственным имуществом в условиях новых вызовов: исторический опыт косыгинской реформы // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2022. № 2. С. 53-64.
13. Лазарева Л.Н. Экономическая реформа 1965 года в контексте проблемы многофакторности причин распада СССР // Исторический курьер. 2022. № 4 (24). С. 32-44.
14. Ермолов А.Ю. Взгляды современных российских учёных на экономические проблемы позднего СССР // Вопросы теоретической экономики. 2023. № 2. С. 156-173.

Поступила в редакцию: 05.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Упоров И.В., 2025.